

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN GRUPO DE INVESTIGACIÓN CONSOLIDADO (EMOCOG)

1. Dr. Javier Cejudo (Investigador Principal)
2. Dra. Lidia Losada
3. Dra. Alba Rodríguez-Donaire
4. Dr. Pablo Luna
5. Dra. Gema Alhambra
6. Dr. Alfonso Moreno
7. Dra. Ana Isabel Callejas
8. Dr. Raúl Carretero
9. Dra. Andrea Hernández
10. Dra. Yolanda Sánchez Matas
11. PhD student/ Prof. Víctor Martín Laguna
12. Dr. Pedro Salido López

Proyecto PID2023-151679OB-I00

**PSICOLOGIA EDUCATIVA
EN EL SIGLO XXI:
ENTRE
LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA
Y
LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL**

Dr. Javier Cejudo. UCLM

DEFINICIÓN DE PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN

DEFINICIÓN

La **psicología de la educación** es la disciplina científica que estudia **los procesos de enseñanza y aprendizaje en contextos educativos**, analizando cómo los individuos adquieren conocimientos, habilidades, actitudes y valores, y cómo estos procesos se ven influenciados por factores cognitivos, emocionales, sociales, culturales y tecnológicos. Su objetivo es **comprender y optimizar la práctica educativa** mediante la aplicación de teorías psicológicas y evidencias empíricas.

Woolfolk (2019)

“La psicología de la educación se ocupa del estudio de cómo las personas aprenden y de cómo se pueden mejorar la enseñanza y el aprendizaje en diferentes contextos educativos”.

HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN

Desarrollo histórico de la psicología aplicada a la educación

James
Psicología funcional

Dewey
Aprendizaje experiencial

Thorndike
Conectismo

Piaget
Constructivismo

Bruner
Aprendizaje por descubrimiento

Vygotsky
Teoría sociocultural

Ausubel
Aprendizaje significativo

Bandura
Aprendizaje social

Bandura
Aprendizaje social

Salomon & Mayer
Neurociencia educativa
Psicología cognitiva

SIGLO XVII-SIGLO XIX

Época	Autor	Teoría / Enfoque	Aportes principales
Siglo XVII	Comenio (1592–1670)	Didáctica Magna	Educación universal, métodos adaptados al desarrollo infantil.
Siglo XVIII	Rousseau (1712–1778)	Naturalismo pedagógico	Educación como proceso natural; centralidad del niño (Emilio).
Siglo XVIII–XIX	Pestalozzi (1746–1827)	Pedagogía activa	Importancia de la experiencia directa, método intuitivo.
Siglo XIX	Herbart (1776–1841)	Psicología como base de la pedagogía	Modelo de instrucción por pasos formales; pedagogía científica.
Finales XIX	Wundt (1832–1920)	Psicología experimental	Fundador del primer laboratorio psicológico (1879); aplicación al aprendizaje.
Finales XIX	William James (1842–1910)	Psicología aplicada a la docencia	Talks to Teachers on Psychology; relación teoría–práctica en educación.

FINALES SIGLO XIX- PRINCIPIOS XX

Thorndike (1874–1949)

Aspecto	Descripción	Aportación a la psicología educativa
Método experimental	Primer psicólogo en aplicar el método experimental al estudio del aprendizaje animal y humano.	Introdujo la base científica y cuantitativa en el estudio del aprendizaje escolar.
Aprendizaje por ensayo y error	El sujeto prueba diversas respuestas hasta encontrar la correcta; el éxito fortalece la conexión estímulo-respuesta.	Destacó la importancia de la práctica y la repetición en el aprendizaje escolar.
Conexismo	Teoría que explica el aprendizaje como la formación de conexiones entre estímulos (E) y respuestas (R).	Dio origen al estudio sistemático de hábitos, destrezas y la enseñanza programada.
Ley del efecto	Las respuestas seguidas de consecuencias satisfactorias tienden a repetirse; las seguidas de consecuencias desagradables tienden a extinguirse.	Fundamento para las prácticas de refuerzo en la enseñanza.
Ley de la preparación	La disposición del organismo a actuar facilita o dificulta el aprendizaje (motivación y estado de preparación).	Destaca el papel de la motivación y el interés en el aprendizaje escolar.
Ley del ejercicio	Las conexiones E–R se fortalecen con la práctica y se debilitan con el desuso.	Base para la repetición sistemática y la práctica de contenidos en la escuela.
Medición educativa	Pionero en la construcción de pruebas para medir habilidades y rendimiento académico.	Impulsó la evaluación objetiva en educación, origen de los tests estandarizados.
Transferencia del aprendizaje	Criticó la idea de que aprender ciertas materias (ej. latín) desarrolla la mente de forma general.	Defendió el aprendizaje útil y funcional, relacionado con las necesidades reales del alumno.

Conclusión: Thorndike es considerado el **padre de la psicología educativa científica** porque introdujo la experimentación, la medición y las primeras leyes del aprendizaje, que más tarde influirían en el conductismo y en las prácticas pedagógicas del siglo XX.

SIGLO XX

Principios XX	John Dewey (1859–1952)	Escuela activa – Pragmatismo	Aprendizaje por la experiencia; educación democrática.
Mediados XX	Piaget (1896–1980)	Constructivismo – Etapas cognitivas	Desarrollo cognitivo en etapas (sensoriomotriz, preoperacional, etc.).
Mediados XX	Vygotsky (1896–1934)	Teoría sociocultural	Zona de desarrollo próximo; importancia del contexto social y lenguaje.
Mediados XX	Bruner (1915–2016)	Aprendizaje por descubrimiento	Representación en estadios (enactivo, icónico, simbólico); currículo en espiral.
Mediados XX	Ausubel (1918–2008)	Aprendizaje significativo	Aprendizaje como integración de nueva información en estructuras previas.
Segunda mitad XX	Bandura (1925–2021)	Teoría del aprendizaje social	Aprendizaje por observación, modelado y refuerzo vicario.
Finales XX–XXI	Neurociencia educativa (Salomon, 2001; Mayer, 2009, entre otros)	Psicología cognitiva y tecnologías	Procesamiento de la información, aprendizaje multimedia, educación inclusiva y mediada por TIC.

Retos de la Psicología Educativa como disciplina

Reto científico

Integración interdisciplinaria

Conectar la psicología
educativa con la
neurociencia, la sociología,
la pedagogía y las ciencias
de datos para enriquecer la
comprensión del
aprendizaje.

Reto tecnológico

Aprendizaje mediado por TIC e IA

Analizar cómo influyen las tecnologías digitales, la inteligencia artificial y la educación en línea en la motivación, la atención y la interacción social..

Reto social

Inclusión y equidad educativa

Responder a la diversidad cultural, de género, socioeconómica y funcional de los estudiantes, favoreciendo prácticas inclusivas y justas.

Reto ético

Uso responsable de datos y evaluación

Desarrollar métodos de evaluación y análisis del aprendizaje que respeten la privacidad y eviten sesgos discriminatorios.

Reto educativo

Transferencia de la investigación a la práctica

Lograr que los hallazgos
científicos se traduzcan en
estrategias pedagógicas
aplicables en el aula.

Reto global

Educación para la ciudadanía mundial

Atender competencias del
siglo XXI: pensamiento
crítico, creatividad, aspectos
emocionales, colaboración,
alfabetización digital y
sostenibilidad.

Reto emocional y motivacional

Bienestar psicológico en contextos escolares

Promover la salud mental, la
resiliencia y la motivación
intrínseca como base del
aprendizaje.

Reto evaluación del aprendizaje

Medición auténtica y adaptativa

Superar la evaluación
estandarizada rígida hacia
sistemas dinámicos y
personalizados que reflejen
el aprendizaje real

Síntesis

La psicología educativa debe seguir avanzando en su papel de **disciplina aplicada y científica**, respondiendo a los desafíos de una educación globalizada, digital e inclusiva. Su principal reto es **adaptarse a contextos cambiantes** sin perder su rigor científico, pero manteniendo siempre el objetivo central: **mejorar la enseñanza y el aprendizaje para todos.**

**INVESTIGACIÓN
EMPÍRICA EN
PSICOLOGÍA
EDUCATIVA**

La **investigación empírica** en psicología educativa es el proceso sistemático de obtención de datos observables y verificables sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje, con el fin de **explicar, predecir y mejorar la práctica educativa.**

**Basada en la
evidencia empírica**

**Rigurosa y
sistemática
(cuanti-cuali-
mixta)**

**Aplicada (resolver
problemas
cotidianos)**

Replicable

**Búsqueda de la
transformación
social**

CONCLUSIONES GENERALES

- Los estudios recientes coinciden en que **la inteligencia emocional tiene efectos positivos**, tanto directos como indirectos, en variables clave educativas: motivación, bienestar, rendimiento, reducción del estrés o burnout.
- La modalidad de **medir la IE** importa: las medidas basadas en capacidad (tests de rendimiento máximo) tienden a mostrar relaciones más fuertes con el rendimiento académico que los autoinformes (tests de rendimiento típico)

Conclusiones generales

- **IE juega un papel mediador/promotor** cuando hay dificultades académicas o estrés: por ejemplo, ayuda a amortiguar los efectos negativos de reprobación o repetir.
- También se observa su **relación con otros componentes** no académicos pero importantes, como clima escolar, victimización (bullying), salud mental, satisfacción vital.

Universidad Autónoma
de Santo Domingo

PRIMADA DE AMÉRICA / Fundada el 28 de octubre de 1538

 UCLM

Universidad de
Castilla-La Mancha

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

Fd *e*

Facultad de
Educación
CIUDAD REAL

Conclusiones generales

- **Consenso general:** los programas escolares de SEL / IE producen **mejoras consistentes** en competencias socioemocionales, bienestar, conducta y, de forma secundaria, en resultados académicos — con **efectos de tamaño pequeño-moderado** en promedio.
- Importancia de la formación del profesorado

**Mejoras en
bienestar
psicológico**

**Menor medida
rendimiento
académico**

**Efectos pequeños
y moderados**

**Reflexiones sobre
los instrumentos
utilizados**

**Reflexiones sobre
los métodos
estadísticos**

TRANSFORMACIÓN
SOCIAL DESDE LA
PSICOLOGÍA
EDUCATIVA

Universidad Autónoma
de Santo Domingo

PRIMADA DE AMÉRICA / Fundada el 28 de octubre de 1538

 UCLM

Universidad de
Castilla-La Mancha

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

Fde

Facultad de
Educación
CIUDAD REAL

La educación es, ante todo, un acto humano, pero no debe basarse en intuiciones, tradiciones o modas pedagógicas pasajeras. Hoy sabemos que para transformar de verdad la enseñanza necesitamos **evidencia empírica sólida.**

Universidad Autónoma
de Santo Domingo

PRIMADA DE AMÉRICA / Fundada el 28 de octubre de 1538

Universidad de
Castilla-La Mancha

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

Facultad de
Educación
CIUDAD REAL

**¿Por qué es imprescindible
la evidencia empírica?**

UCLM

**Evita la
improvisación
(¿Innovación?)**

**Énfasis en lo
que funciona**

**Énfasis en para
quién funciona**

**Énfasis en para
dónde funciona**

**Optimiza
recursos**

Universidad Autónoma
de Santo Domingo

PRIMADA DE AMÉRICA / Fundada el 28 de octubre de 1538

 UCLM

Universidad de
Castilla-La Mancha

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

Fde

Facultad de
Educación
CIUDAD REAL

Ejemplos claros desde la psicología educativa

- **Aprendizaje activo:** Meta-análisis de Freeman et al. (2014) muestran que las metodologías activas reducen el fracaso escolar en ciencias y matemáticas frente a la clase magistral tradicional.

Universidad Autónoma
de Santo Domingo

PRIMADA DE AMÉRICA / Fundada el 28 de octubre de 1538

Universidad de
Castilla-La Mancha

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

Facultad de
Educación
CIUDAD REAL

Ejemplos claros desde la psicología educativa

- **Inteligencia emocional:** Estudios recientes (MacCann et al., 2019; Cipriano et al., 2023) evidencian que los programas de educación emocional mejoran el bienestar y la motivación, con efectos positivos en el rendimiento académico.

Universidad Autónoma
de Santo Domingo

PRIMADA DE AMÉRICA / Fundada el 28 de octubre de 1538

 UCLM

Universidad de
Castilla-La Mancha

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

Fd^e

Facultad de
Educación
CIUDAD REAL

Ejemplos claros desde la psicología educativa

- **Prácticas de enseñanza basadas en la memoria y el aprendizaje:** La investigación de Roediger & Butler (2011) sobre el “efecto de prueba” confirma que recuperar información (test practice) fortalece más el aprendizaje que releer pasivamente.

¿Qué significa esto para la práctica docente?

Significa que **nuestro compromiso ético con los estudiantes** nos exige aplicar estrategias que hayan sido contrastadas científicamente. Significa que debemos vernos como **profesionales reflexivos** que utilizan la investigación como brújula.

¿Qué significa esto para la práctica docente?

Significa que **nuestro compromiso ético con los estudiantes** nos exige aplicar estrategias que hayan sido contrastadas científicamente. Significa que debemos vernos como **profesionales reflexivos** que utilizan la investigación como brújula.

¿Un cambio cultural necesario en la educación?
Transformar la educación no depende solo de la
voluntad política o de la tecnología

**Cultura escolar
basada en la
evidencia**

**Relación entre
docentes e
investigación**

**Evaluación
rigurosa las
prácticas
educativas**

**Aprender de lo
que funciona**

**Abandonar lo que
no funciona**

La educación cambia vidas
Y la investigación nos da la
llave para cambiarla mejor

Como decía Lev Vygotsky:
“El aprendizaje humano presupone una naturaleza social específica y un proceso a través del cual los niños crecen en la vida intelectual de aquellos que les rodean”.

Nuestra responsabilidad
es que ese crecimiento
esté guiado por lo mejor
que la ciencia puede
ofrecer

TODA MI VIDA ME OBSESIONÉ, PENSANDO EN EL
FUTURO, QUE NUNCA VIVÍ EL PRESENTE

LA FORTUNA FAVORECE A LOS VALIENTES

VIRGILIO
70 a.C. - 19 a.C.

"Educar la mente sin educar el corazón, no es educación en absoluto"

(Aristóteles)

manueljavier.cejudo@uclm.es

Proyecto PID2023-151679OB-I00

